

Original paper

PEDAGOGIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUV JARAYONINI INDIVIDUAL TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TASHKIL ETISH MODELI

© S.D.Rizayeva¹✉

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida individual ta'lim texnologiyalarini takomillashtirish masalalari tahlil qilingan. Ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirilgan, innovatsion yondashuv asosida tashkil etish, o'qituvchining o'rgatuvchi emas, balki yo'naltiruvchi rolini kuchaytirish zarurligi asoslab berilgan. Shuningdek, "Individual study" mobil ilovasi misolida interfaol, differensial va axborot texnologiyalarini integratsiyalashgan o'quv modeli taklif etilgan. Tadqiqot natijalarida talabalarning mustaqil o'quv faoliyatini faollashtirish, ijodiy va intellektual salohiyatini rivojlantirish imkoniyatlari aniqlangan.

MAQSAD: mazkur maqolaning maqsadi — pedagogika oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini individual ta'lim texnologiyalari asosida tashkil etishning samarali modelini ishlab chiqish, talabalarning shaxsiy xususiyatlari va o'quv ehtiyojlariga moslashtirilgan yondashuvni amaliyotga tatbiq etishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda pedagogik tahlil, kuzatuv, suhbat, diagnostik testlar, hamda ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish tajribasi o'rganilgan. Shuningdek, talabalarning individual o'quv yo'nalishini shakllantirishda motivatsiya, refleksiya va o'zini baholash mexanizmlariga alohida e'tibor qaratilgan. Individual o'qitish jarayonini tashkil etishda o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv qobiliyatlari baholangan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, individual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish ta'lim oluvchining o'quv faoliyatini shaxsiylashtirish, ularning mustaqil fikrlashini rag'batlantirish hamda o'z bilimini amaliy qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shaxsga yo'naltirilgan o'qitish modeli asosida o'qituvchi o'quv jarayonining bosh yo'naltiruvchisi sifatida faoliyat yuritadi, bu esa o'z navbatida talabaning o'quv mas'uliyatini oshiradi. Integratsiyalashgan axborot va interfaol texnologiyalar o'quvchini faollashtiradi, dars jarayonini dinamik va samarali tashkil etish imkonini beradi. O'quv jarayonida "Individual Study" kabi platformalardan foydalanish natijasida talabalar o'z o'quv tempiga mos topshiriqlarni bajarish va individual yo'nalishlarini mustaqil shakllantirish imkoniga ega bo'ladilar.

XULOSA: oliy ta'limda individual ta'lim texnologiyalarini joriy etish ta'lim sifatini oshirishda, talabalarning o'quv faoliyatini shaxsiylashtirishda va ularning intellektual salohiyatini to'liq namoyon etishda muhim ahamiyatga ega. Shaxsga yo'naltirilgan, raqamli

va interfaol ta'lim vositalari o'qituvchi va talaba o'rtasidagi pedagogik hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqadi. Kelgusida bu modelni takomillashtirish va o'quv jarayonining turli bosqichlariga moslashtirish ilmiy-tadqiqot ishlarining dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi.

Kalit so'zlar: individual ta'lim, innovatsion texnologiya, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, interfaol metodlar, raqamli ta'lim, mustaqil o'qish.

Iqtibos uchun: S.D. Rizayeva. Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini individual ta'lim texnologiyalari asosida tashkil etish modeli. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10(1). B.17–33.

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ

© С.Д. Ризаева¹✉

¹Чирчикский государственный педагогический университет, Чирчик, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются вопросы совершенствования индивидуальных образовательных технологий в педагогических высших учебных заведениях. Обоснована необходимость организации учебного процесса на основе личностно-ориентированного и инновационного подходов, при которых преподаватель выполняет не столько обучающую, сколько направляющую и координирующую функцию. На примере мобильного приложения “Individual Study” предложена интегрированная модель обучения, объединяющая интерактивные, дифференцированные и информационные технологии. Результаты исследования показали возможности активизации самостоятельной учебной деятельности студентов, развития их творческого и интеллектуального потенциала.

ЦЕЛЬ: цель статьи заключается в разработке эффективной модели организации учебного процесса в педагогических вузах на основе индивидуальных образовательных технологий, адаптированных к личным особенностям и учебным потребностям студентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались методы педагогического анализа, наблюдения, интервью, диагностических тестов, а также опыт применения цифровых технологий в образовательной практике. Особое внимание уделено формированию у студентов индивидуальной траектории обучения, мотивации, рефлексии и самооценки. При организации индивидуального обучения учитывались уровень усвоения знаний, умение самостоятельно мыслить и творчески подходить к решению учебных задач.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что применение индивидуальных образовательных технологий способствует персонализации учебного процесса, активизирует самостоятельное мышление студентов и развивает их способность применять знания на практике. Личностно-

ориентированная модель обучения предполагает, что преподаватель выступает в роли координатора и наставника, создающего условия для самореализации студента. Интеграция информационно-коммуникационных и интерактивных технологий делает учебный процесс более динамичным и результативным. Использование платформы “Individual Study” обеспечивает гибкость обучения и возможность выполнять задания в индивидуальном темпе, что повышает мотивацию и вовлеченность студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: внедрение индивидуальных образовательных технологий в высшей школе является важным направлением повышения качества образования, персонализации учебной деятельности и раскрытия интеллектуального потенциала студентов. Применение инновационных, цифровых и интерактивных средств способствует переходу к новому уровню педагогического взаимодействия между преподавателем и обучающимися. Дальнейшее совершенствование данной модели и её адаптация к различным уровням обучения остаются актуальной задачей педагогической науки.

Ключевые слова: индивидуальное обучение, инновационные технологии, личностно-ориентированный подход, интерактивные методы, цифровое образование, самостоятельная работа.

Для цитирования: Ризаева С.Д. Модель организации учебного процесса на основе индивидуальных образовательных технологий в педагогических вузах. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10(1). С. 17–33.

A MODEL OF ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS BASED ON INDIVIDUAL LEARNING TECHNOLOGIES IN PEDAGOGICAL UNIVERSITIES

© Sanobar Rizayeva✉

¹Chirchik State Pedagogical University, Chirchik, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the issues of improving individual learning technologies in pedagogical higher education institutions. It substantiates the necessity of organizing the educational process based on student-centered and innovative approaches, in which the teacher acts not only as an instructor but also as a guide and facilitator. Using the “Individual Study” mobile application as an example, an integrated learning model combining interactive, differentiated, and information technologies is proposed. The results of the study reveal opportunities for activating students’ independent learning, as well as for developing their creative and intellectual potential.

AIM: the aim of this article is to develop an effective model for organizing the educational process in pedagogical universities based on individual learning technologies, adapted to the personal characteristics and educational needs of students.

MATERIALS AND METHODS: the study employed methods of pedagogical analysis, observation, interviews, diagnostic testing, and the use of digital technologies in

the learning process. Special attention was given to developing students' individual learning trajectories, motivation, reflection, and self-assessment. In organizing individual learning, factors such as knowledge acquisition level, independent thinking, and creative problem-solving abilities were taken into account.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study demonstrate that the application of individual learning technologies contributes to the personalization of the educational process, stimulates students' independent thinking, and develops their ability to apply knowledge in practice. The student-centered learning model positions the teacher as a mentor and coordinator who creates conditions for students' self-realization. The integration of information and interactive technologies makes the learning process more dynamic and effective. The use of the "Individual Study" platform provides flexibility, allowing students to complete tasks at their own pace and supporting personalized learning pathways.

CONCLUSION: the implementation of individual learning technologies in higher education is an important direction for improving education quality, personalizing learning activities, and fostering the intellectual potential of students. The use of innovative, digital, and interactive tools enhances the effectiveness of teaching and promotes new forms of pedagogical collaboration between teachers and learners. Further development and adaptation of this model to different levels of education remain a relevant area of pedagogical research.

Keywords: individual learning, innovative technologies, student-centered approach, interactive methods, digital education, independent study.

For citation: Sanobar Rizayeva. (2025) 'A model of organizing the educational process based on individual learning technologies in pedagogical universities', *Inter education & global study*, vol.3 (10(1)), pp. 17–33. (In Uzbek).

Keyingi yillarda mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlariga hamda xalqaro standartlar talablariga mos keladigan oliy ta'lim tizimini yaratish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirishga, respublikada amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar, ijtimoiy va iqtisodiy sohalardagi yangilanishlarda ushbu muassasalarning faol ishtirokini ta'minlashga to'siq bo'layotgan bir qator muammolar saqlanib qolmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini tubdan takomillashtirish, ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash, shuningdek, 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalarni izchil amalga oshirish

maqsadida¹...O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-iyundagi — Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ-3775- sonli qarori² qabul qilindi. Ushbu qarorda ta'lim va ilm-fan, davlatning yoshlarga doir siyosatini amalga oshirish, ta'limning yangi, zamonaviy usullarini, jumladan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish sohasidagi ishlar ahvoli tanqidiy tahlil qilib berilgan edi. O'quv jarayonida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan birga, oliy ta'lim muassasalaridagi o'qitish metodlari tasnifi masalasi o'zining dolzarbligini saqlab qoladi. Oliy ta'limdagi o'qitish metodlari tasnifiga didaktik yondashuvlar, umumdidaktik yondashuvlarga monelik qilmaydi, balki ularni rivojlantiradi. Ular oliy ta'lim tizimidagi o'quv jarayonining xususiyatlari, ularning didaktik vazifalari xarakteriga asoslanadi. Oliy ta'lim muassasalarida o'qitish va o'rganish metodlari quyidagi keng tarqalgan tasniflarga borib taqaladi:

1. Bilimlarni berish, idrok etish va o'zlashtirish hamda e'tiqodni shakllantirishni ta'minlovchi metodlar. Bu metodlarga ma'ruza, talabalarning mustaqil ishlari, mustaqil ta'lim olish bo'yicha ishlari, ishlab chiqarish jarayonlarini kuzatish, maslahatlar, ko'rsatma berish, ommaviy axborot vositalari, dasturlashtirilgan materiallarni idrok etish va boshqalar kiradi.

2. Bilimlarni tatbiq etish va mustahkamlash, malaka va ko'nikmalarni hosil qilish hamda e'tiqodni chuqurlashtirish metodlari: Bunga seminar, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari, nazorat ishlarini bajarish, o'quv xonalaridagi dasturlashtirilgan mashg'ulotlar va ishlab chiqarish amaliyoti kiradi.

3. Bilimlar, e'tiqodlarni shakllantirish va talabalarning kasbiy tayyorgarligini aniqlash metodlari. Bu o'quv jarayonining reyting baholari, kollokviumlar, suhbat o'tkazish, kurs va diplom ishlari loyihalari hamda davlat attestatsiyasi natijalarini baholash [1].

Oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini individual ta'lim texnologiyalari asosida tashkil etishning ilmiy-nazariy asoslarini ishlab chiqish, o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, hamda "Individual Study" mobil ilovasi misolida interfaol o'qitish modelini yaratish.

Biz o'z ilmiy ishimizda pedagogika oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini individual ta'lim texnologiyalari asosida tashkil etishni belgilab oldik. Individual ta'lim - o'qituvchining talabaga pedagogik ta'sirini amalga oshiruvchi o'quv mashg'ulotlari shakllaridan biri. Individual ta'lim o'z navbatida yakka tartibdagi ta'lim bilan tenglashtirish mumkin. Individual ta'lim yo'nalishining avvalo, o'quvchi-talabaga har jabhada o'ziga xos

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining —2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini —Faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yilida amalga oshirishga oid Davlat dasturi to'g'risidagi farmoni. – T., 2018-yil 22-yanvar.

² Mirziyoyev Sh.M. —Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ-3775-sonli qarori. – T.: O'zbekiston, Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. 06.06.2018-y. 07/18/3775/1313-son.

“independent researcher”, ya’ni mustaqil maqomini olishga yo’l ochadi. Bundan tashqari, o’zini o’zi qadrlash, shaxsiy rivojlanishga bo’lgan intilish, talabaning kelajakdagi qiziqish sohasida yuqori natijalarga erishish imkonini beradi. Yana shuni alohida ta’kidlab o’tish lozimki, talaba yo’l qo’yan xato-kamchiliklarini o’qituvchi orqali aniqlab olishning sharoitlarini yuzaga chiqaradi. Ta’lim-tarbiyadagi individual yondashuv, talabani boshqalardan ajratib individual o’qitishni bildirmaydi, balki talabaning u yoki bu xislatlarining shakllanishida maxsus sharoitlarni hisobga olish, har bir talabaning individual psixologik xususiyatlarini ilmiy asosda tushunishni anglatadi.

Ta’limni modernizatsiyalash jarayoni faqat bilim, ko’nikma va malakalarni shakllantirish bilan cheklanmay, balki talabada mustaqillik, tashabbuskorlik, tanqidiy fikrlash kabi individual sifatlarni rivojlantirishni ham ko’zda tutadi. Shaxsga yo’naltirilgan yondashuv orqali ta’lim tizimi talabaning individualligini e’tiborga olib, uning o’z-o’zini rivojlantirish va namoyon etishiga sharoit yaratishi zarur. [2, 3].

Pedagogika oliy ta’lim muassasalarida o’quv jarayonini tashkil etishda individual ta’lim texnologiyalaridan foydalanish talabalarning individual qobiliyatlarini rivojlantirish o’qituvchi hamda talabalar orasidagi demokratik munosabatlarni ta’minlash imkonini beradi. Individual ta’lim texnologiyalarining pedagogik omillarini quyidagicha tavsiflashimiz mumkin(1-rasm).

rasm. Individual ta’lim texnologiyalarning pedagogik omillari

Pedagogika oliy ta’lim muassasalarida o’quv jarayonini individual ta’lim texnologiyalari asosida takomillashtirishning pedagogik faoliyatda pedagogik omillarga asoslanib, noan’anaviy ta’lim usullarining o’ziga xos xususiyatlaridan foydalanildi. Ayni vaqtda talabalarga zamon talablariga mos tarzda bilim berish va ta’limning noan’anaviy usullaridan dars jarayonida kengroq qo’llashga ehtiyoj ortib bormoqda. Chunki noan’anaviy ta’lim usullari hozirgi yangi zamonaviy ta’lim usullaridan tortib pedagogik texnologiya usullari, ta’limning samarali metod va vositalaridan foydalanish orqali talabalarga bilim berishga keng imkon beradi [4].

Hozirgi kunda o'qitish jarayonining asosiy vazifasi ta'lim mazmunini yangilashning uzluksiz tizimini ro'yobga chiqarishdan iborat. Bunday asosiy maqsad har jihatdan rivojlangan barkamol shaxsni tarbiyalashdir. Fikrlaydigan insonni, yangicha iqtisodiy sharoitda, aniqrog'i bozor iqtisodiyoti sharoitida har qanday o'zgarishlarga tayyor tura oladigan inson qilib tarbiyalash unga yangi-yangi texnologik axborotlarni qabul qilishga tayyorlash uzluksiz ta'limning asosiy vazifalaridan hisoblanadi. Bu vazifani amalga oshirish uchun talim mazmunini yangilashning o'zi kifoya qilmaydi, balki ilg'or tajribalarni o'rganib, noan'anaviy ta'lim usullarini egallash zarur bo'ladi [5].

Bugungi globallashuv jarayonida ta'lim olishning innavatsion texnologiyalariga asoslanganligini inobatga olgan holda, oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini samaradorligini individual ta'lim texnologiyalari asosida takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish ahamiyatga molik masalalardan biri hisoblanadi.

"Informatikaning nazariy asoslari" fani bo'yicha yaratilgan individual ta'lim texnologiyalari muhiti talabalarga bilimlarni tekshirish, fanni chuqur o'rganish, mustaqil, yakka tartibda va hamkorlikda o'zlashtirishlari uchun o'quv jarayonini tashkil etishga qaratilgan. Bu muhit "Informatikaning nazariy asoslari" faniga doir vizual dizaynli ta'lim resurslar, mobil ilova, onlayn nazorat va boshqa vositalarni birlashtirgan tizimdir (2-rasm).

Informatikaning nazariy asoslari fani bo'yicha yaratilgan individual ta'lim texnologiyalari muhiti, mobil ilova, Ispring quiz maker vositasi, Java dasturlash tili, baxolash, Firebase ma'lumotlar bazasi va chat funksiyasi kabi boyituvchi didaktik vositalari majmuasidan iborat [Error! Reference source not found.]. Individual ta'lim texnologiyalari muhitida o'quv jarayonini tashkil etuvchi o'quv obyektlarini tavsiflaymiz:

Mediaresurslar – bu auditoriya mashg'ulotlarida qo'shimcha video va audio ma'lumotlar beruvchi, mavzu mazmunini ko'rgazmali tarzda boyituvchi didaktik vositalari majmuasi.

Mobil ilova – "Informatikaning nazariy asoslari" faniga doir onlayn dasturi (Individual study) ma'ruza va amaliy mashg'ulotlardan mustaqil bilimlarni o'zlashtirishda ko'mak beruvchi vositadir. Muallif tomonidan yaratilgan "Individual study" mobil ilovasining tarkibiy asosi: 1. O'quv va o'quv-metodik materiallar – o'quv moduli bo'yicha nazariy hamda amaliy bilimlarni samarali o'zlashtirish imkoniyatini yaratadigan materiallar. Bu turdagi materiallar sirasiga quyidagilar kiradi: Fan bo'yicha ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarning materiallar to'plami, videomaruzalar, elektron taqdimotlar, va testlar to'plami. 2. Baholash quyidagi vositalar yordamida olib boriladi. Onlayn baholash. Muallif tomonidan yaratilgan "Individual study" mobil ilovasida kirish testi menyusi orqali talabalarni har bir mavzu oldidan mavjud

bilimlarini tahlili amalga oshiriladi. Dasturning ushbu menyusida talabalar “Informatikaning nazariy asoslari” faniga doir har bir mavzu bo‘yicha 10-tadan test savollariga javob beradilar. Intelektual testlash tizimi natijalariga ko‘ra tabaqalashgan ta‘lim dasturiga asosan gomogen guruhlarga moslashtirilgan o‘quv va o‘quv-metodik materiallar bilan tanishadilar. Har bir amaliy va ma‘ruza materiallari o‘rganilgandan so‘ng, mustaqil ta‘lim topshiriqlari bajariladi.

Muallif tomonidan yaratilgan “Individual study” mobil ilovasida chiqish testi menyusida orqali talabalarni shakllantiruvchi baholash amalga oshiriladi. Dasturning ushbu menyusida talabalar o‘tilgan har bir mavzu yuzasidan test topshiradilar. Topshirilgan testlar natijalari ma‘lumotlar bazasiga yozib boriladi va semestr yakunida har bir talabaning oraliq nazorat bali sifatida avtomatik aniqlanadi(3-rasm).

Shuningdek, ta‘limiy mobil ilovada turli xil shaklda interaktiv topshiriqlar yaratilgan bo‘lib, ular auditoriyada amaliy mashg‘uloti davomida talabalar ko‘nikma va malakalarini

baholash hamda tahlil qilishga xizmat qiladi. Ushbu topshiriqlar Ispring QuizMaker dasturi yordamida amalga oshirildi(4-rasm).

4-rasm. Topshiriqlar yaratish uchun Ispring QuizMaker dasturi

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini baholash va uni boshqarishda quyidagi savollarga javoblar izlanadi:

- talabalar oliy ta'lim muassasalarida nimani o'rganishi kerak?
- ta'lim natijalariga erishish uchun oliy ta'lim muassasalarida o'qish jarayoni qanday tashkil etilishi kerak?
- talabalarning o'quv jarayonidagi o'rni qanday?

Ba'zi tadqiqotchilar talabalar va oliy ta'lim muassasalari munosabatlarini o'rnatish bilan bog'liq konseptual tahminlarni ishlab chiqish orqali ushbu savollarga javob berishga harakat qiladilar. Biroq, bugungi kunda bunday konseptual modellarning tizimli tahlili yo'q, bu ularni solishtirish va oliy ta'lim muassasalari uchun uning tashqi sharoitlari va resurslariga ko'ra optimalini tanlashni qiyinlashtiradi. Ilmiy izlanishlarning maqsadi oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini individual ta'lim texnologiyalari asosida takomillashtirish modellarini tahlil qilish, o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi munosabatlarni o'rnatishdir. Ta'lim oluvchilarni faol talabalar va hamkorlar sifatida tasavvur qiladigan modellar taqdim etilgan. Shuningdek, biz modellarni ikkita mezon bo'yicha tasniflashni taklif qilamiz:

- 1) talabalarning o'quv jarayonidagi faolligi;
- 2) bilimlarni o'zlashtirish va ta'lim samaradorligini yaratishda talabalarning ishtiroki.

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini baholash va uni boshqarish masalalari zamonaviy oliy ta'lim muassasalari uchun eng muhim masalalardan biridir. Bu masalalar XX asrning ikkinchi yarmida chet davlatlarda, xususan Rossiyada oliy ta'lim muassasalarida talabalar ta'limining o'zgaruvchan tabiati tufayli muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning o'qishini tashkil etishning konseptual modellarini tushunmasdan turib, bu savollarga javob berish mumkin emas, ular talaba nimani va qanday o'rganishi kerakligining me'yoriy tavsifini ifodalaydi.

Ta'lim jarayonini samarali tashkillashtirish uchun turli texnologiyalar va vositalardan foydalanish mumkin. Biroq ta'lim modeli yoki pedagogik modelsiz har ikkalasini faoliyatga tatbiq etish kerakli natijani bermasligi mumkin.

Model - bir xil muhim parametrlar va xususiyatlarga ega bo'lgan, ammo ahamiyatsiz xususiyatlar bilan haqiqiy ob'yektdan farq qiladigan haqiqiy ob'yektning tasviri.

Ta'lim modeli - bu uni amalga oshirishning samarali usullari va qurilishning samarali shakllari majmuasi bilan o'quv faoliyatini tashkil etish rejasidir. Zamonaviy jamiyatning beqarorligi va rivojlanish tezligi, uning ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarining dinamikligi tufayli ta'lim faoliyatini qayta yo'naltirish talab etiladi. Bu an'anaviy o'qitish usullaridan voz kechishga va o'quv faoliyatini tashkil etishning yangi modellaridan foydalanishga olib keladi [6].

Ta'lim jarayonining modeli - bu inson ongida shakllangan va o'quv jarayonini grafik tasvirlar, so'zlar va raqamlar shaklida aks ettiruvchi o'quv faoliyatining majoziy-belgili ifodasidir.

Zamonaviy ta'lim modellarining mohiyatini quyidagi parametrlar bilan tavsiflash mumkin:

- Yangi axborot resurslari va talabalar allaqachon egallagan bilimlar o'rtasida yuzaga keladigan qarama-qarshiliklarni hal qilish hamda ta'lim dasturlarining moslashuvchan bo'lishi. O'quv mashg'ulotlarining barcha bosqichlarida uzluksizlikni saqlash muhimdir.
- Belgilangan o'quv vazifasini bajarish uchun ko'p sonli variantlarning mavjudligi. Talabalarda muayyan masalani echish uchun bitta algoritm yoki shablon bo'lmasligi kerak. Uni hal qilish uchun bir nechta variant bo'lishi kerak, eng maqbulini tanlash talabaning huquqidir.
- O'zlashtirilgan nazariy bilimlarni amaliy qo'llash uchun yangi shart-sharoitlarni yaratish. Bilimlar tez o'zgaruvchan ijtimoiy muhitga moslashib, turli ijtimoiy sharoitlarda qo'llash imkoniyatiga ega bo'lishi kerak.

Zamonaviy ta'lim tizimida o'qitishni tashkil etishning ko'plab modellari mavjud. Bu shuni ko'rsatadiki, o'quv jarayoni o'zgaruvchanlik va individual e'tibor bilan tavsiflanadi.

Ta'lim modellari doimo rivojlanib, takomillashib boradi. Eski modellar yangilari bilan almashtirilmogda. Yaqinda innovatsion deb topilgan modellar fonga tushib, an'anaviy o'qitish modellari (masalan, muammoli ta'lim modeli) o'rnini egallaydi.

Zamonaviy ta'lim modellarining asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

1. O'quv faoliyatining asosiy yo'nalishi talabalarning mustagilligi va tashabbuskorligini rivojlantirishga qaratilgan. Bu mashg'ulotning barcha bosqichlariga tegishli.

2. Talabalarning muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish. Ijtimoiy makonda o'zaro munosabatda bo'lish, ijobiy muloqot aloqalari va munosabatlarini o'rnatish qobiliyati faoliyatning turlari va jihatlarida muvaffaqiyatga erishish uchun asosdir.

3. Mustaqil qaror qabul qilish va tanlash ko'nikmalarini rivojlantirish va takomillashtirish.

4. Kognitiv faollikni rivojlantirish.

5. O'z-o'zini o'rganish qobiliyatlarini rivojlantirish va hayot davomida unga motivatsiya berish [7].

Zamonaviy ta'lim modellarining asosiy xususiyatlaridan foydalangan holda individual ta'lim texnologiyalari asosida pedagogika oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish metodikasini takomillashtirish modeli quyidagi komponentlardan tashkil topgan: 1) maqsadli; 2) mazmunli; 3) faoliyatni amalga oshirish jarayoni; 4) natijaviy-baholovchi (5-rasm).

Tadqiqot ishida ishlab chiqilgan metodologik yondashuvlar, o'quv jarayoni samaradorligini takomillashtirishning metodik modelini qurishning tarkibiy va funksional

aspektlarini asoslab berishimizga imkon yaratdi. Taklif etilayotgan modelning funksional aspekti, model tarkibini to'rtta asosiy komponentdan tashkil topganligini hamda har bir komponent muayyan funksiyalarni bajarishi bilan ifodalanadi.

Model ishlashining samaradorligi quyidagi pedagogik shart-sharoitlar majmuasi tomonidan ta'minlanadi:

- 1) Fan bo'yicha aniq o'quv maqsadlarini belgilanganligi;
- 2) Talabalarning bilim darajalari va o'rganish uslublaridagi farqlarni hisobga olinganligi, individual ta'lim uchun imkoniyatlar yaratilganligi va har bir talabaga individual yondashilganligi;
- 3) Talabalarga o'zlari uchun eng qulayini tanlash imkonini berish uchun turli xil o'quv formatlarini, jumladan ma'ruzalar, amaliy mashg'ulotlar va mustaqil ta'lim topshiriqlarini taqdim etilganligi;
- 4) Talabalar darsning moddiy yoki texnik muammolari bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelsalar, yordam so'rashlari uchun mobil ilovada chat funksiyasini yaratilganligi;
- 5) Ta'lim jarayonining samaradorligini muntazam ravishda baholash va baholash natijalariga muvofiq o'zgartirishlarni amalga oshirilganligi.
- 6) Shaxsni tarbiyalashga oid kompetensiyalarni shakllantirish va takomillashtirish uchun o'qituvchining nazariy tayyorgarligi;
- 7) Differensial va individuallashtirilgan ta'limni tashkil qilinganligi;
- 8) Talabalarning o'zaro ta'limini tashkil etilganligi

Model komponentlari aniq ketma-ketlikda bir-biri bilan bog'langan bo'lib, ushbu modelning maqsadli komponenti – fanni o'qitishning maqsadi va vazifalarini belgilab beradi. Unga ko'ra biz o'z oldimizga individual ta'lim texnologiyalari asosida pedagogika oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish metodikasini takomillashtirishni maqsad qilib qo'ydik. Belgilangan maqsadni amalga oshirishda quyidagi vazifalarni belgilab oldik:

- ✓ Individual ta'lim texnologiyalari asosida o'qitish mexanizmini takomillashtirish;
- ✓ Individual ta'lim texnologiyalari asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.

Mazmunli komponent o'z ichiga ta'lim jarayonini tashkil etishda qo'llaniladigan bosqichlar, yondoshuv va tamoyillarni qamrab olgan bo'lib, unga ko'ra biz o'quv jarayonini tashkil etuvchi loyihalashtirish, bilimlarni tekshirish, amalga oshirish hamda nazorat qilish va baholash bosqichlardan foydalandik.

Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini individual ta'lim texnologiyalari asosida tashkil etish – bu differensial ta'limni qo'llash asosida ta'lim oluvchining shaxsiy xususiyatlarini, qobiliyati, motivi, intellekti va imkoniyatini inobatga oluvchi, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan ta'lim oluvchi bilimni rivojlantirishda samarali foydalanishdir. Individual ta'lim texnologiyalari asosida "Informatikaning nazariy asoslari" fanini o'qitish didaktik tizimi individuallik, differensiallik, ko'rgazmalilik va natijaviylik tamoyillariga tayanadi.

O'quv jarayoni komponenti – ta'lim olish, o'quv jarayonini va o'quv faoliyatini tashkil etish shakllari, metod va vositalarining o'zaro qo'llanilish usullarini ta'minlaydi.

“Informatikaning nazariy asoslari” fanini o‘qitishning didaktik tizimi sifatida, o‘quv jarayonini tashkil etish shakllari – ma’ruza, amaliy mashg‘ulotlari va mustaqil ta’lim, metodlar sifatida –debat ma’ruza, ierarxik diagramma, assesment, loyiha, think-Pair-Share, A, V, C dasturi va boshqa metodlar belgilab olindi. “Informatikaning nazariy asoslari” fanini ma’ruza va amaliy mashg‘ulotlari aralash mobil ta’lim texnologiyalari asosida differensial ta’lim yondashuviga asoslanib, GROW va SAMR ta’lim modellarining perspektiv darajasini izchillik va uzviylik prinsiplariga ustuvorlik berish orqali tashkil etiladi, bu jarayonda turli darajadagi gomogen guruhlar uchun o‘qitish usullari, didaktik materiallar va o‘quv maqsadlari aniq belgilangan bo‘lib, talabalarning individual ta’lim trayektoriyalarini avtomatik aniqlovchi “Individual Study” mobil ilovasi yordamida ta’lim jarayoni samarali va individual moslashtirilgan tarzda boshqariladi. Mustaqil ta’limini tashkil etishda kreativlik usullaridan foydalangan holda, didaktik maqsadi, vazifasi, murakkablik darajasi, kimga (individual yoki jamoa uchun) mo‘ljallanganiga qarab– individual tartibda amalga oshiriladi.

5-rasm. Individual ta'lim texnologiyalari asosida pedagogika oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish metodikasini takomillashtirish modeli

Bunda differensiallashtirishning turli darajadagi qiyinchiliklari: 'A'. 'V'. 'S' dasturlariga asosan tayyorlangan topshiriqlar asosida tashkil etiladi [8]. Dasturiy, texnik va metodik vositalar umumiy qo'llaniladi.

Unga ko'ra talabalar har bir ma'ruza mashg'ulot oldidan o'z bilimlarini tekshirib, uning natijasiga ko'ra turli darajadagi gomogen guruhlar uchun o'qituvchi tomonidan taqdim etilgan nazariy va amaliy materiallarni oldindan o'rganadilar va mavzu bilan tanish holatda auditoriyaga kelishadi. Auditoriya vaqti o'qituvchi bilan paydo bo'lgan barcha savollarni saralashga va amaliy masalalarni hal qilishga va nazorat ishlarini bajarishda o'zlarini sinab ko'rishga bag'ishlanadi. Qoida tariqasida, nazariy material talabalarga o'qituvchi tomonidan yaratilgan illyustrativ dizaynli ta'lim resurslari - turli xil video, taqdimotlar va mavzu hamda rejalar bankidan iborat elektron hujjat ko'rinishida taqdim etiladi, ular muallif tomonidan yaratilgan Individual study mobil ilovasida joylashtirilgan, shuningdek talabalarda ushbu resurslarga kirish imkoniyati mavjud bo'ladi. Muallif tomonidan yaratilgan Individual study mobil ilovasi barcha foydalanuvchilar uchun ochiq va Google Play onlayn dastur do'konlaridan bepul yuklab olish mumkin.

Baholash komponenti baholash mezonlari, baholash usullari (neyron tarmoqlar usuli va avtomatlashtirilmagan) va baholash darajalarini o'z ichiga oladi. Baholash komponenti talabalarning bilimlarini neyron tarmoqlar usuli yordamida ma'lumotlarni qanday yaxshi o'rganganliklarini tahlil qilish, talabalarning bilim darajasini nazorat qilish va o'qitish usullarini innovatsion tarzda yangilash imkonini beradi, shuningdek, motivatsion, texnologik va faoliyatli mezonlari ostida a'lo (yuqori), yaxshi (o'rta), qoniqarli (quyi) va qoniqarsiz (past) baholar bilan qiyoslanadi.

Model o'quv jarayoni samaradorligini takomillashtirishda maqsadli, mazmunli, faoliyatni amalga oshirish jarayoni va natijaviy-baholash komponentlari orqali pedagogik amaliyotga joriy etiladi.

Yuqorida qayd etilgan fikrlar doirasida individual ta'lim texnologiyalari asosida pedagogika oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish metodikasini takomillashtirish modeli ishlab chiqilgan bo'lib, mazkur model "Informatikaning nazariy asoslari" fanini o'qitish jarayonida qo'llash uchun mo'ljallangan (5-rasmga qarang).

Tadqiqot ishimizda o'quv jarayonida foydalanilgan an'anaviy va ta'limiy mobil ilovalar integratsiyasidan foydalanish natijasida olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili sifatida 2016 yil Campus Technology o'qituvchilar o'rtasida – Raqamli texnologiyalarni qo'llab dars o'tish mavzusida so'rovnoma o'tkazilib, bunda 71% o'qituvchilar an'anaviy ta'lim bilan birga onlayn manbalardan foydalanishini aytganlar. Elektron ta'lim (adaptiv ta'lim, onlayn ta'lim modullarini qo'llash) afzalliklarini an'anaviy ta'lim ijtimoiy texnologiyalari va media resurslarini birgalikda qo'llanilishida ko'rishimiz mumkin. Maqsad esa talabalarning gomogen guruh va ijtimoiylashuvidan kelib chiqqan holda ularning ehtiyojlarini hisobga olib ta'lim modelini ishlab chiqishdir. Tendensiyani yanada rivojlantirish uchun oliy ta'lim muassasalarida talabalar ta'limi uchun shart-sharoitlar yaratilishi kerak. Masalan, Londondagi Imper tibbiyot kolleji talabalari an'anaviy va elektron ta'limni birgalikdagi qo'llanilishiga asoslangan ikkita tajribada ishtirok etdilar. Talabalar video ma'ruzani ko'rib, vazifalarni bajarish imkoniyatini mavjudligini yuqori baholadilar. Talabalar ushbu model tushunarli animatsiyalar bilan yaxshi tizimlashtirilgani va o'z-o'zini baholashda interaktiv

topshiriqlarga egaligini aytib o'tishdi. Amerika OTMlari ham qabul qilingan yechim auditoriyada va auditoriyadan tashqarida amalga oshirsa bo'ladi degan fikrdalar.

Ushbu tendensiyalar shuni ko'rsatadiki, an'anaviy ta'lim va elektron ta'lim resurslarini integratsiyalash talabalarning ta'lim jarayonidagi ishtirokini oshirish bilan birga, ta'limni individuallashtirishga xizmat qiladi. Shu munosabat bilan, ta'limni raqamlashtirish pedagogika oliy ta'lim muassasalarida ta'limni individuallashtirish jarayonini quyidagi asosiy yo'nalishlar orqali o'zgartiradi.

Shaxsiylashtirilgan o'quv muhitini yaratish: Raqamli texnologiyalar talabalarning shaxsiy ehtiyojlari, qiziqishlari va o'quv uslublariga mos o'quv muhitini shakllantirish imkonini beradi. Masalan, adaptiv o'quv platformalari (Moodle, Google Classroom) talabalarning bilim darajasini tahlil qilib, ularga moslashtirilgan topshiriqlar taklif qiladi. Tadqiqotlariga ko'ra, raqamli vositalar talabalarning shaxsiy ehtiyojlariga mos ta'limni ta'minlash orqali o'quv natijalarini 25% ga yaxshilaydi.

O'quv jarayonining moslashuvchanligini oshirish: Raqamlashtirish o'quv jarayonini vaqt va makon jihatidan moslashuvchan qiladi, bu esa talabalarga o'zlarining individual o'quv rejalarini tuzish imkonini beradi. Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida onlayn kurslar va mediaresurslarining joriy etilishi talabalarga ta'lim jarayonini moslashuvchan shaklda tashkil etish, o'quv materiallarini individual sur'atda o'zlashtirish hamda bilim olish jarayonining vaqt va makon jihatidan qulayligini ta'minlash imkonini beradi. D.R.Garrison [9] ta'kidlaganidek, raqamli platformalar o'quv jarayonining moslashuvchanligini oshirib, talabalarning o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantiradi.

Real vaqtda monitoring va fikr-mulohaza: Raqamli texnologiyalar o'qituvchilarga talabalarning o'quv jarayonidagi faoliyatini real vaqtda kuzatish va ularga tezkor fikr-mulohaza berish imkonini beradi. Bu talabalarning zaif tomonlarini aniqlash va o'quv jarayonini individuallashtirishda muhim ahamiyatga ega. G.Siemens [10] tadqiqotlarida ta'kidlanishicha, raqamli tahlil vositalari talabalarning o'quv natijalarini real vaqtda tahlil qilib, moslashtirilgan yechimlar taklif qilish orqali ta'lim sifatini oshiradi.

Shularni hisobga olib, individual ta'lim texnologiyalari asosida o'qitish metodikasini takomillashtirishning dolzarbligini va uning bugungi kun ta'lim vositalari orasida zaruratga aylanib ulgurganligini oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonida foydalanish hamda o'quv-biluv faoliyati samaradorligini oshirishga hizmat qilishi bilan asoslash mumkin.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, individual ta'lim texnologiyalarini takomillashtirish o'qitish jarayonini shaxsga yo'naltirilgan, innovatsion tizimga aylantiradi. Talabaning mustaqil ta'lim faoliyatini kengaytiradi, o'qituvchining o'rgatuvchi emas, yo'naltiruvchi sifatidagi rolini kuchaytiradi, raqamli ta'lim muhitida samaradorlikni oshiradi.

Amaliy tavsiyalar:

1. Oliy ta'lim muassasalarida "Individual study" mobil ilovasiga asoslangan individual ta'lim modelini joriy etish;
2. O'qituvchilar uchun interfaol va raqamli metodlar bo'yicha malaka oshirish kurslarini tashkil etish;

3. Har bir fan bo'yicha talabning individual rivojlanish trayektoriyasini belgilovchi elektron portfoliolarni yaratish;

4. Individual o'qitish natijalarini avtomatlashtirilgan baholash tizimlari orqali monitoring qilish.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Jurayev B.T. Pedagogik va psixologik fanlarni o'qitish metodikasi. – “Fan va ta’lim” nashriyoti. Buxoro. 2022 y. 18-25 betlar.
2. Alekseyev N.A. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv: nazariya va amaliy savollar: Monografiya. Tyumen: Tyumen davlat universiteti nashriyoti, 1996. 216 bet.
3. Mamatqulova N.F. Tilga ixtisoslashtirilgan otm talabalarining xorijiy til kompetensiyalarini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida rivojlantirish: Ped.fan.dok. diss. avtoreferati – T.:O'DJTU, 2022. – 16 b.3. Rogers, C. (1983). Freedom to Learn for the 80s. Columbus, OH: Merrill.
4. Александрова Е. А. Эволюция методов и приемов воспитания: Сибирский педагогический журнал. 2017. № 6. С. 7–14
5. Majidov R.R. Informatika fanini o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. Toshkent – Iqtisodiyot – 2019
6. Малошенок Н. Г., Щеглова И. А.. Модели организации обучения студентов в университете: основные представления, преимущества и ограничения // Университетское управление: практика и анализ / University Management: Practice and Analysis// 2020; 24(2): 107–120
7. Nishonov, U.N. (2022). Raqamli ta'lim muhitida interfaol metodlarni qo'llash. “Ta'lim va innovatsiya” jurnali, №3.
7. Rizayeva S.D. Oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini tashkil etishda individual yondashuvning konseptual modeli // Muallim Ilmiy metodologik jurnal 2023-yil, 4-son, ISSN 2181-7138, 63-71 b
8. Челноков В.А. Уровневая дифференциация обучения учащихся средней общеобразовательной и профессиональной школы: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. - Казань, 1996. - 20 с
9. Garrison, D. R., & Akyol, Z. (2021). “The Impact of Personalized Learning Technologies on Student Outcomes.” Educational Technology Research and Development, 69(4), 1235-1250. Springer.
10. Tojimatov I. N., Mamalatiyov O. M., Karimova, N. A. (2022). Sun'iy neyron tarmoqlarini o'qitish usullari. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(12), 191-203.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Rizayeva Sanobar**, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Chirchiq davlat pedagogika universiteti katta o'qituvchisi, [**Ризаева Санобар**, доктор философии (PhD)]

по педагогическим наукам, старший преподаватель Чирчикского государственного педагогического университета], [**Sanobar Rizayeva**, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences, Senior Lecturer, Chirchik State Pedagogical University]; manzil: O'zbekiston, Toshkent viloyati, Chirchiq sh. [адрес: Узбекистан, г. Чирчик, Ташкентская область], [address: Uzbekistan, Chirchik city, Tashkent region].